

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДУЩЕЙ СЕМЬЕ У СОВРЕМЕННЫХ УЗБЕКСКИХ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

ELSEVIER

Publisher of Advanced Research Scholars

Received: 17-01-2023

Accepted: 18-01-2023

Published: 22-01-2023

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7548570>

Шамансурова Мафтуна Абдулла кизи

maftunashamansurova2012@gmail.com

Магистр психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, Ташкент, Узбекистан

Abstract:

Keywords: семья, семейно-брачные отношения, представления, родительская и будущая семья, модель современной узбекской семьи

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Человеческая жизнь неразрывно связана с семьёй. В семье происходит социализация человека как личности и его приобщение к культурным ценностям, а также становление и самореализация личности. Именно здесь формируются ценностные ориентации, установки, мировоззрение личности, устанавливаются первые межличностные отношения.

Семья выполняет множество функций, среди которых коммуникативная, воспитательная функции, функция социализации и обучения и другие [Сухов, Дергач, 2007].

В каждом обществе существует понятие семьи, брака и брачно-семейных отношений. Семья и брак являются социальными институтами, имеющими большое значение в общественной и личной жизни людей и их изучение всегда вызывает интерес не только в таких областях психологии как семейная, социальная психология, психология развития, но и в других науках как социология, культурология, антропология, политология и т.д. Итак, изучение семьи предполагает междисциплинарный анализ.

Актуальность и необходимость нашего исследования обусловлена тем, что, с одной стороны, в психологической науке накоплен определенный объём как теоретического материала, так и эмпирических знаний о семье, семейно-брачных отношениях, её психологических особенностях, влиянии на человека и общество, а с другой стороны, недостаточно изучен тот факт, как представлены данные научные знания, каковы представления нашей современной молодёжи о будущей семье в их сознании. Актуальность нашей научно-исследовательской работы также заключается в том, что в ней предпринята попытка изучения содержания представлений о семье у

различных представителей юношеского возраста Узбекистана на современном этапе его развития (три группы респондентов).

В рамках данной работы мы сконцентрировали свой интерес на изучении представлений о родительской, будущей и современной узбекской семье у современных узбекских юношей и девушек, проживающей в городе Ташкенте. Словосочетание «узбекские юноши и девушки» указывает на их территориальную общность и национальную принадлежность респондентов, а прилагательное «современный» означает тот факт, что мы изучаем семейные представления молодёжи XXI века, концепцию семьи XXI века [Каримова, 2008]. Семья является одним из важнейших феноменов, который сопровождает человека в течение всей его жизни. Влияние семьи на личность, её значимость, сложность и многогранность детерминируют большое количество различных подходов к изучению семьи. Кроме того, в научной литературе можно встретить множество определений понятия семьи и брака.

Итак, в психологии выделяют два самых общих, основных подхода к определению понятия «семья» [Дружинин, 2008]:

- Семья как социальный институт;
- Семья как малая группа

Приведём несколько определений семьи, встречающихся в научной литературе.

Семья – это малая социальная группа общества, важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, то есть на многосторонних отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство [Соловьёв, 1977].

Согласно определению В. В. Столина, семья – это открытая система, подверженная внешним воздействиям, которая в своём строении должна учитывать всю совокупность различных влияний добиваться некоторого внутреннего равновесия, баланса [Столин, 1999].

Итак, исходя из выше приведённых определений, можно выделить следующие основные характеристики семьи:

- 1) Брачные и кровнородственные связи между членами семьи;
- 2) Совместное проживание;
- 3) Общий семейный бюджет или совместное ведение хозяйства.

Семья полифункциональна, то есть выполняет целый ряд функций, который отражает специфику её культурно-исторического развития, а также своеобразие этапов её жизненного цикла.

Как отмечает В. М. Целуйко, выполнение семейных функций является одной из важнейших интегральных характеристик семьи. Она выделяет две

большие основные функции семейной группы: супружеские и родительские. Группа супружеских функций включает в себя функцию духовного общения, эмоциональную, первичного социального контроля, экономическую и сексуально-эротическую функцию. К числу родительских функций относятся: рождение, воспитание, содержание и опека детей [Целуйко, 2006].

Также, выделим следующие основные функции семьи [Карабанова, 2005]:

- экономическая (материально-производственная) – подразумевает организацию быта, распределение доходов с учётом потребностей каждого члена семьи;

- репродуктивная (функция деторождения и воспроизводства населения);

- воспитательная функция – семья как институт первичной социализации ребёнка;

- сексуально-эротическая функция;

- функция эмоциональной поддержки и принятия (психотерапевтическая функция);

- рекреативная (восстановительная) – функция обеспечения условий для восстановления нервно-психического здоровья и психической стабильности членов семьи и т.д.

Особенности традиционной и современной узбекской семьи. Исследования в Узбекистане в области семейной психологии. За последние годы в Узбекистане в области семьи и семейной психологии и социологии было проведено большое количество исследований, в них изучались вопросы семьи и брака в разных аспектах. Данная тематика исследований является в нашей стране очень актуальной, поскольку семья является одной из главных жизненных ценностей. Она занимает особое место в жизни общества узбекского народа, а семья – это ячейка общества. Семья является важнейшим компонентом социальной структуры страны, реагирующей на социальные изменения, происходящие в государстве.

Итак, мы выделили некоторые характерные черты или свойства традиционной узбекской семьи. К ним относятся:

- размер и численность членов в узбекских семьях. Большинство традиционных узбекских семей большие, включает в себя несколько поколений, возможно, и несколько семей, а также высокая деторождаемость;

- специфика создания семьи и заключения брака. Данные процессы происходят благодаря такому явлению как сватовство и окончательное решение о согласии принимается родителями. Очень важно, что в узбекских семьях при вступлении в брак молодожены получают обязательное благословение обоих родителей. Брак «по любви» не считается первым

критерием заключения брака по сравнению с критерием «по согласию родителей». Наши выводы также подтверждают исследование Х.Х. Мамадалиевой, проведенном в 2012 году на тему: «Брак и семья в Узбекистане». Согласно её полученным результатам, «сватовство» и «по решению родителей» и «по любви» - три самые большие основания создания семьи. Как можно заметить, добавляется и третий – наиболее важный компонент семейно-брачных отношений как «брак по любви» [Мамадалиева, 2017].

- узбекская семья сильно поддерживает исторически сложившиеся традиции и обычаи;

- проявление уважения к старшему поколению;

- достаточная устойчивость семей и семейно-брачных отношений;

- уделение большого внимания вопросам воспитания детей, большая ответственность родителей и общественности (например, махалли) в воспитании детей [Дехканов, 2019].

Итак, что же означает «современная узбекская семья» в нашей научной работе? Под прилагательным «современная» в рамках магистерской диссертации мы имеем в виду следующие критерии:

- это, в первую очередь, «образ семьи настоящего времени», настоящего этапа;

- современная узбекская семья постепенно утрачивает важнейшие характеристики или свойства, описанные выше.

Следует отметить, что на современном этапе в нашей стране наблюдается постепенный переход от традиционной узбекской модели семьи «муж – работает, жена – домохозяйка» к модели «муж и жена работают или два кормильца в семье».

Среди исследования семьи, семейно-брачных отношений в Узбекистане были изучены следующие аспекты: особенности образа идеального брачного партнёра на разных стадиях жизненного цикла семьи [Беглова, 2017], субъективная удовлетворенность браком в традиционных и современных семьях, особенности семейной организации в современных узбекских семьях [Джураева, 2017], взаимосвязь удовлетворенности браком и особенностей распределения ролей на разных этапах жизненного цикла семьи [Коняева, 2015], факторов, негативно влияющих на удовлетворенность браком [Согинов, 1990].

Среди девушек, не состоящих в браке, имеется тенденция описания образа идеального мужа с преобладанием маскулиных характеристик. Девушки, находящиеся в браке, независимо от того, есть ли у них дети, склонны описывать образ идеального мужа сочетанием феминных и

маскулиных характеристик, без явного преобладания одного из них [Беглова, 2017].

Как показал обзор научных источников и исследований, несмотря на свою значимость для стабильности развития брачно-семейных отношений, проблема различий в представлениях и в целом образа будущей семейной жизни остаётся мало изученной. Это заставляет обратиться к более глубокому рассмотрению особенностей развития представлений в юношеском возрасте как предпосылки планирования личностью будущей супружеской жизни.

Следует отметить и тот факт, что повышенный интерес к данной теме связан с тем, что за последние года в Узбекистане увеличилось количество разводов среди молодых семей. В связи с этим, его изучение является актуальным в условиях современного общества.

Проблемой нашего исследования является недостаточное изучение представлений о семье и браке современной узбекской молодёжи. В нашей научной работе мы попытаемся изучить теоретические аспекты, ранее проведенные исследования и проанализировать особенности этих представлений как у юношей, так и у девушек. **Теоретико-методологической базой** нашего исследования выступают исследования по психологии семейных отношений (работы Т. В. Андреевой, В. В. Бойко, Т. А. Гурко, В. Н. Дружинина и др.).

Эмпирический объект исследования:

В исследовании участвуют 3 группы респондентов:

1. Группа студентов юношеского возраста.
2. Группа абитуриентов юношеского возраста.
3. Группа юношей и девушек, окончивших ВУЗ или выпускники.

Таким образом, 3 группы респондентов. 60 человек мужского и 60 – женского пола. Общее количество респондентов 120 человек в возрасте 16-25 лет.

Предмет исследования: представления о семейно-брачных отношениях в родительской, будущей и современной узбекской семье у современной узбекской молодёжи

Методы: методы сбора данных – наблюдение, опрос, метод свободных ассоциаций, контент-анализ, проективный метод; методы количественной и качественной обработки данных с помощью специальной статистической программы SPSS 15.0 (критерий Альфа-Кронбаха, двухфакторный дисперсионный анализ, тест Манна-Уитни и т.д.) и Excel.

Методики исследования: опросник РОП «Ролевые ожидания и притязания в браке» А. Н. Волкова, морфологический тест жизненных ценностей МТЖЦ В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной (шкала «Семейная

жизнь»), методика свободных ассоциаций, проективные методики «Рисунок родительской семьи» «Рисунок будущей семьи» (модификация Л. Кормана).

Согласно полученным данным двухфакторного дисперсионного анализа обнаружилось влияние фактора пола на результаты по шкалам: «Интимно-сексуальная», «Родительско-воспитательная», «Социальная активность», «Внешняя привлекательность» и «Семейная жизнь». Интимно-сексуальная сфера семейной жизни оказалась наиболее значимой для юношей, особенно для выпускников. У девушек и юношей остальных групп показатели по данной шкале находятся примерно на одинаковом уровне. Это, возможно, связано с тем, что в нашем исследовании семейное положение респондентов мы не выделяли как фактор, но данный вопрос был включён в анкету. По данным анкеты среди выпускников были и женатые респонденты. Родительско-воспитательная функция семьи имеет большее значение для юношей-студентов по сравнению со студентами женского пола. У абитуриентов и выпускников в группе юношей и девушек отмечается одинаковый уровень выраженности. Можно предположить тот факт, что студенты большую часть времени заняты учебной деятельностью, и поэтому вопросы образования и воспитания являются для них приоритетными. Сфера социальной активности и внешняя привлекательность более значимы для женщин всех трех групп, чем для респондентов мужского пола. На современном этапе развития женщины в Узбекистане обучаются и работают наравне с мужчинами. Роль женщины в нашем обществе всё более возрастает. Также, респонденты мужского пола юношеского возраста придают большее внимание и значение семейной жизни, поскольку мужчина является главой семьи.

По методике свободных ассоциаций мы получили большое количество эмпирического материала (ассоциаций) по трём темам: тематика «Моя родительская семья», «Моя будущая семья» и «Современная узбекская семья». Собранные ассоциации были обработаны методом контент-анализа. Таким образом, мы получили категории представлений о семье у юношей и девушек. Как показали полученные результаты, респонденты юношеского возраста (от 17 до 25 лет) уже имеют достаточно сформированный образ не только своей родительской семьи, но и своей будущей и современной узбекской семьи.

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что некоторые категории и функции были отмечены очень редко или вовсе не отмечены респондентами. К таким можно отнести «Интимно-сексуальная», «Репродуктивная» категории. Данные группы ассоциаций были представлены недостаточно (мало). Это свидетельствует о закрытом характере

этих тем для молодёжи. Во всех трёх образах респонденты как мужского так и женского пола называли ассоциации, относящиеся к эмоционально-психотерапевтической категории семейных представлений и к сфере духовного общения. Юноши и девушки хотели бы, чтобы в семье было взаимопонимание, развитие и духовное взаимообогащение каждого члена семьи, чтобы члены семьи доверяли друг другу и оказывали поддержку. Мы предполагаем, что, возможно, именно эти функции являются связующим звеном для всех остальных и оказывают на них влияние.

В нашей культуре принято, что за воспитание детей традиционно ответственна женщина. В традиционной узбекской семье женщина представляется домохозяйкой, основной функцией которой является родительско-воспитательная и хозяйственно-бытовая. Но в нашем исследовании мы получили, что и у юношей эта функция встречается очень часто, что говорит о том, что респонденты мужского пола считают себя так же ответственными за воспитание детей как и женщины. Значимых различий в представлениях молодёжи об этой функции выявлено не было.

В образах современной узбекской семьи выделялись категории «Социальная активность» и «Экономическая (материально-производственная)» и у юношей и девушек, категория «Личностная идентификация с супругом» - у девушек.

Исходя из этих результатов анализа мы можем сделать вывод о том, что наша четвёртая и пятая гипотезы частично подтвердились, потому что экономическая и родительско-воспитательная функции семьи имеет большое значение не только для юношей, но и для девушек.

В нашем исследовании нам удалось проследить динамику развития представлений молодёжи в зависимости от типа образования (абитуриенты, студенты, выпускники). Отмечается постепенный переход от традиционной модели семьи и семейно-брачных отношений и представлений к другой – современной модели, в которой кроме родительско-воспитательной, эмоционально-психотерапевтической функций, появляются и другие, наиболее важные функции и характеристики, как социальная активность, личностная идентификация с супругом, социально-статусная функция. Модели родительской и будущей семьи у представителей юношеского возраста независимо от пола (юноши и девушки) имеют большее сходство. В образе будущей семьи как у юношей, так и у девушек в отличие от образа родительской семьи добавляется социально-статусная функция семьи, включающая в себя образование, интеллигентность («семья учёного»). Результаты методики свободных ассоциаций (полученные диаграммы) подтвердили и рисунки респондентов по проективным методикам.

Результаты нашего исследования расширяют и дополняют существующие теоретические и эмпирические знания о семейных представлениях юношей и девушек Узбекистана. Полученные результаты могут быть применены в консультативной деятельности семейным психологом, центром «Оила» в ведении совместной работы и проведении бесед с лицами, вступающие в семейно-брачные отношения, в разработке рекомендаций по проблеме готовности молодёжи к браку, к созданию семьи.

Кроме того, полученные данные могут быть использованы педагогами и психологами при разработке программ и пособий по подготовке молодёжи к браку с учётом их возрастных особенностей и гендерной принадлежности. Выводы, полученные в исследовании, позволят нам проводить работу с молодёжью и их родителями профилактическую работу, направленную на коррекцию детско-родительских отношений, формирование культуры семейных отношений и укрепление семейных ценностей.

Эти данные могут быть полезными для создания психологического портрета современной молодёжи. Также, исследование открывает перспективы дальнейшего изучения проблемы семейно-брачных представлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Алешина Ю. Е., Волович А. С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины// Вопросы психологии. 1991. №4. – с. 89.
2. Андреева Т. В. Семейная психология: учеб. Пособие. - Спб.: Речь, 2004. – с. 244.
3. Беглова В. М. Бабаджанова Н.Р. Особенности образа идеального партнёра на разных стадиях жизненного цикла семьи. Выпускная квалификационная работа. 2017.
4. Джураева (Узокова) М. М., Бабаджанова Н.Р. Субъективная удовлетворенность браком с традиционных и современных семьях (на примере жителей Г.Ташкент). Курсовая работа, 2017. Особенности семейной организации в современных узбекских семьях (на примере семей города Ташкента). Выпускная квалификационная работа. 2018.
5. Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005. – с. 320.
6. Целуйко В. М. Психология современной семьи / В. М. Целуйко. – М.: Владос, 2006. – с. 287.